

УДК 347.157:340.5

Кравченко Катерина Вікторівна –
юрист I категорії, Інститут права
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Kateryna V. Kravchenko –
lawyer of the 1st rank, Law Institute
Taras Shevchenko National University of Kyiv
(60 Volodymyrska Street, Kyiv, Ukraine)

Право на ім'я та компенсація моральної шкоди, заподіяної його порушенням, в Німеччині та Україні

*Чем богаче внутреннее содержание личности,
тем более дорожит она своим именем,
и тем нежелательнее для неё
какое-нибудь злоупотребление или смешение.*

Покровский И.А.

Стаття присвячена одному з найважливіших прав людини, яке слугує її індивідуалізації та ідентифікації – праву на ім'я. У статті розглянуті складові права на ім'я, класифікація, сфера захисту та наслідки порушення у вигляді компенсації моральної шкоди. Проаналізовано законодавство, доктрину та судову практику Німеччини. Німецьке право з цього питання порівнюється з українським правом.

Ключові слова: право на ім'я, ім'я, індивідуалізація фізичної особи, порушення права на ім'я, компенсація моральної шкоди.

Статья посвящена одному из самых важных прав человека, которое служит его индивидуализации и идентификации – праву на имя. В статье рассмотрены составляющие права на имя, классификация, сфера защиты и последствия нарушения в виде компенсации морального вреда. Проанализировано законодательство, доктрина и судебная практика Германии. Представлен сравнительный анализ немецкого права с украинским правом.

Ключевые слова: право на имя, имя, индивидуализация физического лица, нарушение права на имя, компенсация морального вреда.

K. V. Kravchenko Right to Name and Compensation of Non-Pecuniary Damage for its Infringement

This article is devoted to the right to name and its protection by compensation of non-pecuniary damage. The study is primarily focused on German Law. Comparative analysis of German and Ukrainian law is provided.

The aim of the article is to study and compare legal regulation of a right to name and a liability for infringement of a right to name under both German and Ukrainian law. First of all, the notion and concept as well as classification and functions of the name is analysed. In Germany, a name in general meaning consists of the first name (also known as a given names), a surname and sometimes a middle name. Whereas in Ukraine, a name consists of a first name, a surname and a patronymic name.

Second, special attention is addressed to the protection of right to name in a cyberspace. It is clear that with ever-increasing numbers of users, and the wide variety of online activities, the danger of infringement of right to name is high.

Third, the violation of right to name is studied. The legal provisions of both countries, Germany and Ukraine, are examined and compared. It is proposed to amend the Civil Code of Ukraine in respect of necessary content of name holder for using his or her name by third persons.

Last but not least, the non-pecuniary damage is analysed. In Germany, there are additional requirements for compensation of non-pecuniary damage in case of infringement of the general rights of personality, in

general, as well as, infringement of the right to name, in particular. Damages may be awarded under following conditions. First, the infringement must be serious. Second, it is supposed to be a subsidiarity. It means that no other means would fully restore the interest of plaintiff. Third, it is a fault of tortfeasor. However, a grievous fault is not necessary, if there other factors to prove the damages. The comparison shows that in Ukraine in case of right to name infringement non-pecuniary damages could be compensated without additional requirements.

Keywords: *right to name, name, identification of nature person, infringement of right to name, non-pecuniary damage.*

Постановка проблеми. Право на ім'я. Здається, що може бути простіше. Кожна особа має право на ім'я та порушувати його не можна. Однак, якщо розглянути які складові створюють право на ім'я та межі його поширення, стає зрозумілим наскільки це право є *contortum*. До того ж, право на ім'я є одним з найважливіших особистих прав людини та єдиним правом зі сфери загального права особистості, яке було закріплено в німецькому Цивільному кодексі під час набрання ним законної сили в 1896 році. Саме тому доцільно звернутися саме до німецького права з метою дослідити розвиток права на ім'я за цей довгий період та способи вирішення нових завдань, які ставить перед правом сучасність з приводу захисту права на ім'я.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для цілей дослідження була проаналізована німецька та вітчизняна наукова література, яка присвячена праву на ім'я [2; 3; 6; 11; 1; 8; 9; 24]. Важливе значення мала німецька судова практика [4; 5; 16; 18; 20; 21; 22].

Метою статті є порівняльно-правовий аналіз права на ім'я та відповідальності за його порушення у вигляді компенсації моральної шкоди в Німеччині та Україні.

Виклад основного матеріалу. Першим поштовхом в напрямку санкціонування в новітніх кодифікаціях права на ім'я, слугували майнові інтереси пов'язані з ім'ям. Як слушно зазначає Покровський Й.О., прообразом та попередником загального права на ім'я було право торговця на фірму [1, С. 123]. Згодом з майнових інтересів почали вбачатися немайнові інтереси. Адже для торгової фірми важлива не тільки майнова сторона, важлива сама репутація зі сторони її чесності та добросовісності. Не менш важлива ця репутація і для людей неторгових [1, С. 123]. Потрібно зазначити, що були часи, коли ім'я мало дуже важливе значення в суспільстві та людина цінувала своє

ім'я, зважувала свої вчинки та жила порядно, оскільки побоювалася втратити добре ім'я.

Кожна особа повинна бути настільки індивідуалізована та визначена як носій прав в загальних відносинах та правовідносинах, щоб можна було її вирізнити від інших осіб та носіїв прав [2, S. 119]. У протилежному випадку загрожує небезпечність та плутанина між адресатами прав та обов'язків. Індивідуалізації в першу чергу слугує ім'я [2, S. 119]. Ім'я є визначенням особистості. Воно відрізняє людину від інших та пов'язує із собою всю сукупність уявлень про зовнішні та внутрішні якості його носія [1, С. 123].

В німецькому праві право на ім'я визнається особливим правом особистості. Тому що право на ім'я – це особисте право, яке було законодавчо закріплене ще до визнання загального права особистості та являє собою одне з законодавчо врегульованих проявів загального права особистості, які захищають лише індивідуальні правові блага особи, а не всеохоплюючу загальну особистість [3, S. 963].

В доктрині німецького права право на ім'я належить до групи особистих прав, які визначають особу перед третіми особами, тобто мають однією із своїх функцій представлення особи публічності. Закріплення права на ім'я ґрунтується на тому, що ім'я людини має функцію порядку та функцію відмінності [4], а також є вираженням індивідуальності та ідентичності [5].

Коментар Цивільного кодексу Німеччини містить наступне визначення: ім'я – це мовне позначення окремої особи для того, щоб відрізнити від інших осіб [6, Rn. 1]. Право на ім'я в Німеччині закріплене у § 12 Німецького Цивільного Кодексу (*Bürgerliches Gesetzbuch*, далі – *BGB* [7]). Так, § 12 *BGB* передбачає, що якщо право на ім'я оскаржується іншою особою або інтереси особи, яка має право на ім'я, порушуються неправомірним використанням іншою особою такого ж імені, то особа, яка має

право на ім'я, може вимагати від цієї особи припинення порушення свого права. Якщо можна побоюватися подальшого порушення, вона може подати позов про заборону здійснювати визначені дії. Отже, § 12 BGB з одного боку містить дозвіл на використання імені, а з іншого боку – право виключити інших осіб від несанкціонованого використання цього імені, якщо це порушило б законні інтереси власника імені.

Виділяють різні види та форми імені. По-перше, розрізняють обов'язкове ім'я та вибірні імена [6, Рп. 1]. Обов'язкове ім'я належить мати в силу закону. Так, фізичні особи зобов'язані обов'язково мати громадянське ім'я (комбінація прізвища та ім'я). Вибірне ім'я – це ім'я, яке можна вільно вибирати та змінювати, а також можливо від нього відмовитися у будь-який час. Прикладом виборного імені є псевдонім.

У межах § 12 BGB щодо фізичних осіб, необхідно передусім розділяти громадянське ім'я на прізвище та ім'я. У Німеччині ім'я в широкому розумінні складається з прізвища та як мінімум одного імені, та має назву щодо фізичної особи – громадянське ім'я. Тоді як в Україні складовими права на ім'я є прізвище, ім'я та по-батькові. Тобто, за загальним правилом, ім'я фізичної особи складається з прізвища (родового імені), власного імені та по-батькові (патріархального імені) [8, С. 492].

Прізвище фізичної особи є двох видів – прізвище, отримане при народженні та шлюбне прізвище. При цьому, прізвище, отримане при народженні – це прізвище, яке внесене до свідоцтва про народження (абз. 6 § 1355 BGB). Шлюбне прізвище – спільне прізвище подружжя, яке вони повинні визначити при укладенні шлюбу. Це може бути прізвище, отримане при народженні одним з подружжя або комбінація прізвищ.

Відповідно до § 1616 BGB, у якості прізвища від народження дитина отримує шлюбне прізвище своїх батьків. У разі якщо батьки не мають спільного шлюбного прізвища, то вони визначають прізвище дитини (§ 1617 BGB). Окремо регулюється визначення прізвища дитини, батьки якої не мають шлюбного прізвища, якщо догляд за дитиною здійснюється одним із батьків (§ 1617a BGB), або у разі подальшої спільної опіки або удаваного батьківства (§ 1617b BGB), а також прізвище

дитини у випадку зміни прізвища її батьками (§ 1617c BGB). § 1618 BGB регулює надання нового прізвища дитині. При зміні прізвища необхідно перед усім зважати на благо дитини.

В Україні прізвищем дитини від народження є прізвище батьків, або одного з батьків. Ім'я, як правило, вибирається батьками, по-батькові, яке вписується у свідоцтво про народження, походить від особи чоловічого роду, зареєстрованого батьком дитини. Якщо мати дитини не перебуває у шлюбі та відсутнє добровільне визнання батьківства, то ім'я дитини визначає його матір [9, С. 155].

Подружжя відповідно до частини 1 § 1355 BGB повинні визначити загальне прізвище (шлюбне прізвище). Якщо подружжя не визначить загальне шлюбне прізвище, то після одруження вони будуть носити свої дошлюбні прізвища. Також, BGB містить положення про подвійні прізвища (абз. 4 § 1355 BGB, речення 2 абз. 4 § 1355 BGB). Після розлучення або у випадку смерті одного з подружжя, зберігається шлюбне прізвище (абз. 5 § 1355 BGB). Воно може бути змінено шляхом подання відповідної заяви.

В українському праві питання вибору прізвища при укладенні шлюбу регулюється не Цивільним, а Сімейним кодексом України. Так, статтею 35 Сімейного кодексу України (далі СК) [10], проголошено, що наречені мають право обирати прізвище одного з них як спільне прізвище подружжя, надалі іменуватися дошлюбними прізвищами або мати подвійне прізвище.

В Німеччині також виділяють основне ім'я. В Німеччині деякі особи мають більше ніж одне ім'я. Таким чином, у випадку, якщо особа має більше ніж одне ім'я, використовується, як правило лише одне – воно й має назву основне ім'я.

Особливістю німецького права у порівнянні з українським є також і те, що дворянський титул використовується як частина імені. Академічний титул не є складовою частиною імені. Академічний титул використовується в Німеччині досить часто, особливо при письмовій кореспонденції. Однак, він вписується в документи не в графу для імені та прізвища, а у відповідну графу, яка стосується професійної діяльності.

Спочатку § 12 BGB стосувався лише фізичних осіб. Однак, на сьогодні сфера застосування зазначеної норми досить розширилася та включає в себе юридичних осіб приватного та публічного права [11, S. 73], а також доменне ім'я [12, Rn. 292]. Отже, під захистом закону знаходяться імена фізичних осіб (що складаються з імені та прізвища), псевдоніми, найменування юридичних осіб, фірма, марка, доменне ім'я, а також усі інші знаки або імена, які мають функцію іменування.

Право на ім'я – це абсолютне право і, у той же час, частина права особистості. Інтерес носія імені в неоспорюваному та ексклюзивному використанні його імені, захищається § 12 BGB шляхом вимоги про припинення та/або усунення порушення права [13, S. 148]. Також право на ім'я стосується захисту особистих прав, ст. 2 абз. 1 та ст. 1 абз. 1 Основного Закону Німеччини (далі – GG) захищаються інтереси носія імені також проти проти публічних інтересів, як втручання в сферу загального права особистості [14, S. 198].

Нагальна необхідність перегляду захисту права на ім'я виникла з розвитком інтернету [13, S. 148]. Сучасність ставить перед правом нові завдання. Зі стрімким розвитком інформаційних технологій з'явилися нові проблеми, які стосуються захисту даних та охорони приватної сфери. Не оминуло це і право на ім'я. Великий неконтрольований потік інформації в інтернеті ставить під загрозу недоторканість приватного життя, зокрема права на ім'я. Як зазначають німецькі науковці, поширення інформації про будь-кого з позначенням його імені (мається на увазі ім'я в загальному розумінні) це втручання в його права на недоторканість приватного життя [15, S. 142], тобто втручання в приватну сферу. Нелегітимне використання лише імені (у вузькому значенні), також може бути втручанням в особисту сферу, за умови, що наявні інші ідентифікуючі ознаки. Такий випадок може мати місце тоді, якщо ім'я (у вузькому розумінні) застосовується у зв'язку з іншими обставинами, які допомагають ідентифікувати конкретну особу, та використані, наприклад, в рекламі [15, S. 142].

Важливим аспектом є порушення права на ім'я. Протизаконна дія відповідно до § 12 BGB можлива як заперечення імені або оспорювання імені (негативна), або як незаконне присвоєння

імені або недопустиме використання імені (позитивна). Інші форми порушення права на ім'я не підпадають під дію § 12 BGB. Використання імені має місце тоді, коли ім'я використовується для позначення по імені іншої людини, її об'єктів або творів [6, Rn. 20]. При цьому не обов'язково, щоб існувала повна ідентичність імені. Просто має бути достатня схожість, щоб викликати ризик плутанини.

Використання імені несанкціоноване, якщо воно не базується на власному праві на використання імені, використання імені не було дозволено власником справжнього імені та призводить до порушення законних інтересів правомочної сторони. Такий випадок має місце тоді, коли є плутанина в ідентифікації особи. В залежно від можливості індивідуалізації використовуваного імені достатньо простої ідентичності імені, або до цього повинні бути додані інші фактори, такі, як, наприклад, аналогічна сфера діяльності. Наприклад, поширеними випадками порушення права на ім'я у сфері медіа є використання імен видатних людей у рекламі та використання імен справжніх людей для вигаданих персонажів у кіно, телебаченні, театрі або літературі.

Цікавим видається наступний судовий приклад [16] порушення права на ім'я відомої особи. Позивачем у справі є американський актор, який володіє псевдонімом Чак Норріс. Відповідачем – володілець диско-клубу під назвою „CHUCKNORRIS“ у Німеччині, який використовував для представлення свого клубу Facebook account та домен з використанням ім'я позивача. Відповідачу за привласнення чужого імені поміж іншим було присуджено відмовитися від використання назв „ChukNorris“, „clubchucknorris“, „clubchucknorris.de“, особливо для ведення бізнесу, пов'язаного з диско або музикальним клубом; видалити Facebook-Accounts www.facebook.com/pages/Chuck-Norris-C... та відповідний інтернет домен та відшкодувати заподіяні позивачу матеріальні збитки. Рішення суду базується на наступних правових нормах: BGB §§ 12, 242, 259, 823 абз. 1; GG ст. 1 абз. 1, ст. 2 абз. 1.

Іншу позицію суд зайняв у рішенні по справі відомого німецького співака та продюсера Дитера Болена, яке видається досить спірним. Верховний Суд Німеччини відхилив рішення попередніх інстанцій та зазначив, що право на

свободу вираження поглядів, яке передбачене ст. 5 Основного Закону Німеччини превілює над захистом приватної сфери, зокрема правом на ім'я, яке передбачено Цивільним кодексом. Європейський суд з прав людини [17] не став на бік Дітера Боліна¹.

Щодо використання імен справжніх людей для вигаданих персонажів, необхідно зазначити наступне. Якщо вигаданий персонаж зображений негативно або втручаються в особисте та інтимне життя, порушення права на ім'я є дуже ймовірним. При цьому обов'язковою умовою є те, що аудиторія вбачає зв'язок між носієм імені та ім'ям фіктивної фігури, інакше немає ризику плутанини. В цьому контексті цікавим видається наступний судовий приклад. Італійський адвокат подав позов про порушення його права на ім'я. В одній із серій відомого детективного серіалу Інспектор Деррік був персонаж – італійський адвокат, який втратив ліцензію, був пов'язаний з мафією та був залучений до корупційної справи. Це не сподобалося італійському адвокату з таким самим ім'ям. Суд відхилив позов з обгрутуванням, що в даному випадку не було ризику плутанини позивача з персонажем зазначеного серіалу так як під час виходу серіалу позивач ще не був адвокатом [18].

Від використання імені, що підпадає під дію § 12 BGB, відрізняють оголошення імені. Тут носій імені відтворюється зі своїм справжнім іменем, і немає ризику плутанини. Оголошення імені впливає не на право на ім'я, а на загальне право особистості відповідно до § 823 BGB.

В українському праві доктринально встановленими повноваженнями, які включає в себе право на ім'я фізичної особи, як особисте немайнове право є: а) володіння, користування і розпорядження своїм іменем; б) вимагання від інших осіб звертатися до особи відповідно до її імені; в) використання псевдоніма; г) вимагання зупинення незаконного використання свого імені, а також будь-яких інших його порушень [8, С. 493].

Стаття 296 Цивільного кодексу України (далі – ЦК), яка має назву право на використання імені, детально регулює випадки використання імені фізичною особою, а також третіми особами з дозволу або без дозволу носія права на ім'я.

Аналіз зазначеної статті дає можливість прийти до висновку, що вона включає такі складові порушення права на ім'я, як використання та оголошення імені (відповідно до німецької доктрини права).

Принципові заперечення викликає ч. 3 ст. 296 ЦК України. Сутність права самостійно визначати можливість використання свого імені та давати або не давати дозвіл на його використання полягає в тому, що особа не може бути обмежена в особистих правах. В даному випадку мова йде про представлення особи публічності. На нашу думку таке обмеження права особистості є недоцільним. Виникає враження, що ця частина є пережитком сумного минулого, коли повага до особистості та до прав особистості вважалася антирадянською. Вона до того ж порушує принципи захисту особистих даних, які використовуються у розвинутих країнах світу. Пропонуємо скасувати ч. 3 ст. 296 ЦК України.

Не можна погодитися також із зазначеним у ч. 7 ст. 296 ЦК України положенням, що використання початкової літери прізвища фізичної особи у засобах масової інформації, літературних творах не є порушенням її права. Як зазначалося вище, не обов'язково, щоб існувала повна ідентичність імені. Просто має бути достатня схожість, щоб викликати ризик плутанини. При застосування ч. 7 ст. 296 ЦК України така ситуація не виключена. Тому, пропонуємо внести зміни² до ч. 7 ст. 296 ЦК України та викласти її у наступній редакції: „використання початкової літери прізвища фізичної особи у засобах масової інформації, літературних творах не є порушенням її права, якщо не має інших ідентифікуючих ознак, які вказують на конкретну особу“.

Німецький цивільний кодекс передбачає захист права на ім'я, який можна класифікувати на три групи [11, S. 73]: 1) позов про припинення або не здійснення дій; 2) позов про усунення дій (негаторний позов); 3) позов про відшкодування шкоди.

Тут потрібно зазначити, що § 12 BGB не знає права на відшкодування шкоди. Таке право витікає лише з абз. 1 § 823 BGB при порушенні іншого абсолютного права. Причому це передбачає винне діяння. Оскільки право на ім'я

¹Дивиться також окрему думку судді.

²Зміни виділені курсивом.

є іншим правом в сенсі § 823 I BGB, то у разі його порушення належить право на компенсацію від винної особи. За допомогою регресної вимоги, також у разі серйозного втручання можливо вимагати відшкодування нематеріальної шкоди.

Якщо з відшкодуванням матеріальної шкоди, як правило, все зрозуміло, то компенсація моральної шкоди завжди викликає багато питань. Це пов'язано з труднощами встановлення наявності моральної шкоди, тобто душевного болю та страждань, та визначення розміру її компенсації.

В німецькому праві правовою основою позову про компенсацію моральної шкоди, заподіяної загальним правам особистості, включаючи право на ім'я, є § 823 абз. 1 BGB у зв'язку з ст. 2 абз. 2, ст. 1 абз. 1 GG. На противагу іншим абсолютним правам, порушення загального права особистості не завжди тягне за собою компенсацію моральної шкоди. Судовою практикою було вироблено наступні умови компенсації моральної шкоди, завданої порушенням загального права особистості [19, Rn. 44]:

- Особлива тяжкість втручання. Вона визначається в залежності від ступеня заподіяння шкоди та вини заподіювача. Потрібно зазначити, що особливим випадком є порушення інтересів загального права особистості, які можуть бути використані в комерційних цілях, наприклад, використання імені, зображення або голосу.

- Винна дія заподіювача шкоди. Тяжка вина не є обов'язковою у всіх випадках, поки інші критерії обґрунтовують тяжке порушення права [20]. Наприклад, особливо наполегливе повторення легкого порушення [21].

- Субсидіарність: заподіяння шкоди не може бути задоволене будь-яким іншим способом, ніж компенсація моральної шкоди [22]. Отже, судова практика робить вимогу про компенсацію шкоди залежною від того, що порушення загального права особистості не може бути усунено в інший спосіб. В літературі такий підхід частково піддається критиці [23, Rn. 294].

- Оскільки порушення загального права особистості як права, яке характеризується наявністю загальних (неконкретизованих) норм, є відкритим складом правопорушення, перевірка

проти законності вимагає всебічного зважування правових благ та інтересів.

В українському праві умовами компенсації моральної шкоди є: наявність моральної шкоди, неправомірні діяння заподіювача, причинний зв'язок між неправомірними діяннями заподіювача і моральною шкодою, вина заподіювача [1, С. 565]. Це загальні умови, які дійсні для компенсації моральної шкоди. Спеціальних умов компенсації моральної шкоди, заподіяної порушенням права на ім'я або особистих немайнових прав не передбачено. Більше того аналіз ст. 23, ст. 1167, п. 9 ч. 2 ст. 16 ЦК України [25] дає підстави для висновку, що одним із способів захисту права на ім'я є компенсація моральної шкоди. При цьому реалізація вищезазначеного способу не вимагає ніяких додаткових підстав та умов, окрім тих, що відповідають загальним підставам деліктної відповідальності та перелічені вище. Отже, будь-яке порушення права на ім'я є підставою для позову про компенсацію моральної шкоди.

Висновки. Підсумовуючи зазначимо, що по-перше, право на ім'я є одним з найбільш важливих основних прав людини. Це право передбачає визначення особи у загальному та правовому обороті та відмежування її від інших осіб. Також воно слугує ідентифікації та індивідуалізації особи. А в німецькому праві є частиною загального права особистості.

По-друге, в німецькому праві, право на ім'я має своє коріння як в публічному так і в приватному праві. В українському праві, право на ім'я є одним з основних прав, які забезпечують соціальне буття людини та регулюється нормами цивільного права.

По-третє, в німецькому праві сфера дії §12, який регулює право на ім'я, розширилася та включає в себе право на ім'я фізичної особи, а також юридичних осіб публічного та приватного права, та доменне ім'я.

По-четверте, на підставі вищевикладеного пропонуємо внести зміни до законодавства України. Пропонуємо скасувати ч. 3 ст. 296 ЦК України. Також пропонуємо внести зміни до ч. 7 ст. 296 ЦК України та викласти її у наступній редакції:

„використання початкової літери прізвища фізичної особи у засобах масової інформації, літературних творах не є

порушенням її права, якщо не має інших ідентифікуючих ознак, які вказують на конкретну особу“.

Список використаних джерел:

1. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. Москва: Статут, 2001. 354 с.
2. Larenz, Karl, Wolf, Manfred, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, 9. Aufl., Verlag C.H. Beck, München 2002.
3. Neuner, Jörg, Der privatrechtliche Schutz der Persönlichkeit, JuS 2015, S. 961-969.
4. BVerfG, JZ 1998, 1115.
5. BVerfGE 84, 9, 22.
6. Paland, Bürgerliches Gesetzbuch, Kommentar, Bd. 7, 56. Aufl., Verlag C.H. Beck, München 1998, § 12.
7. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) vom 18.08.1896. Neugefasst durch Bek. v. 2.1.2002 I 42, 2909; 2003, 738, zuletzt geändert durch Art. 1 G v. 19.3.2020, BGBl. I S. 541.
8. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. / За ред. Дзери О.В., Кузнецової Н.С., Луця В.В. Київ: Юрінком Інтер, 2005. Т.І. 832 с.
9. Сімейне право України: підручник / за заг. ред. В. І. Борисової, І.В. Жилінкової. Київ: Юрінком Інтер, 2004. 264 с.
10. Сімейний кодекс України від 10.02.2002 №2947-III. *Відомості Верховної Ради України*. 2002. № 21-22. ст.135 (із останніми змінами від 30.03.2020).
11. Bork, Reinhard, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Gesetzbuchs, 2. Aufl., Mohr Siebeck, Tübingen 2006.
12. Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch: Staudinger BGB, 13. Aufl. § 12.
13. Schwab, Dieter, Löhnig, Martin, Einführung in das Zivilrecht, 18. Aufl., C.F. Müller, Heidelberg 2010.
14. Di Fabio, Grundgesetz, Kommentar, Maunz, Th., Dürig, G., Herzog, R., Scholz, R. (Hrsg.), 89. Auflage. Loseblatt. 7 Bände, 15266 S. Verlag C.H. Beck, München 2020.
15. Wandtke, Persönlichkeitsschutz versus Internet, MMR 2019, 142.
16. LG München I, 07.06.2016 – 33 O 4888/15
17. Bohlen v. Germany, no. 53495/09, 19.02.2015. Judgment 19.2.2015 [Section V]. Retrieved from URL: <http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-152646> on 20.04.2020.
18. OLG Koblenz, 01.10.2002 - 4 U 621/02
19. Kommentierung des § 253 BGB, in: *Herberger/Martinek/Rießmann/Weth/Würdenger (Hrsg.), juris PraxisKommentar / BGB. Bd. 2.1 Schuldrecht, 7. Aufl., Saarbrücken 2015, S. 165–202.*
20. NJW 1982, 635, 636.
21. BGH 12.12.1995 NJW 1996, 985, 986 (Caroline II).
22. BGHZ 128, 1 (Caroline von Monaco I)
23. Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch: BGB, 3. Aufl., Verlag C. H. Beck, München 1993, § 12 Rn.
24. Боброва Д.В. Позадоговірні (недоговірні) зобов'язання. Цивільне право України: підручник у 2 кн. / за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. Київ: Юрінком Інтер, 2002. Т. 2. С. 501-576.
25. Цивільний кодекс України від 03.10.2003 №435-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 40-44. ст. 356 (із останніми змінами від 21.07.2020).

References:

1. Pokrovskiy Y.A. Osnovnyye problemi grazhdanskogo prava. Moskva: Statut, 2001. 354 s.
2. Larenz, Karl, Wolf, Manfred, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, 9. Aufl., Verlag C.H. Beck, München 2002.

3. Neuner, Jörg, Der privatrechtliche Schutz der Persönlichkeit, JuS 2015, S. 961-969.
4. BVerfG, JZ 1998, 1115.
5. BVerfGE 84, 9, 22.
6. Paland, BürgerlichesGesetzbuch, Kommentar, Bd. 7, 56. Aufl., Verlag C.H. Beck, München 1998, § 12.
7. BürgerlichesGesetzbuch (BGB) vom 18.08.1896. Neugefasst durch Bek. v. 2.1.2002 I 42, 2909; 2003, 738, zuletzt geändert durch Art. 1 G v. 19.3.2020, BGBl. I S. 541.
8. Naukovo-praktychnyi komentar Tsyvilnoho kodeksu Ukrainy: u 2 t. / Za red. Dzery O.V., Kuznietsovoi N.S., Lutsia V.V. Kyiv: Yurinkom Inter, 2005. T.I. 832 s.
9. Simeine pravo Ukrainy: pidruchnyk / za zah. red. V. I. Borysovoi, I.V. Zhylinkovoi. Kyiv: Yurinkom Inter, 2004. 264 s.
10. Simeinyi kodeks Ukrainy vid 10.02.2002 №2947-III. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2002. № 21-22. st.135 (iz ostannimy zminamy vid 30.03.2020).
11. Bork, Reinhard, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Gesetzbuchs, 2. Aufl., Mohr Siebeck, Tübingen 2006.
12. Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch: Staudinger BGB, 13. Aufl. § 12.
13. Schwab, Dieter, Löhnig, Martin, Einführung in das Zivilrecht, 18. Aufl., C.F. Müller, Heidelberg 2010.
14. Di Fabio, Grundgesetz, Kommentar, Maunz, Th., Dürig, G., Herzog, R., Scholz, R. (Hrsg.), 89. Auflage. Loseblatt. 7 Bände, 15266 S. Verlag C.H. Beck, München 2020.
15. Wandtke, Persönlichkeitsschutz versus Internet, MMR 2019, 142.
16. LG München I, 07.06.2016 – 33 O 4888/15
17. Bohlen v. Germany, no. 53495/09, 19.02.2015. Judgment 19.2.2015 [Section V]. Retrieved from URL: <http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-152646> on 20.04.2020.
18. OLG Koblenz, 01.10.2002 - 4 U 621/02
19. Kommentierung des § 253 BGB, in: *Herberger/Martinek/Rüßmann/Weth/Würdenger (Hrsg.), juris PraxisKommentar / BGB. Bd. 2.1 Schuldrecht*, 7. Aufl., Saarbrücken 2015, S. 165–202.
20. NJW 1982, 635, 636.
21. BGH 12.12.1995 NJW 1996, 985, 986 (Caroline II).
22. BGHZ 128, 1 (Caroline von Monaco I)
23. Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch: BGB, 3. Aufl., Verlag C. H. Beck, München 1993, § 12 Rn.
24. Bobrova D.V. Pozadohovirni (nedohovirni) zobov'iazannia. Tsyvilne pravo Ukrainy: pidruchnyk u 2 kn. / za red. O.V. Dzery, N.S. Kuznietsovoi. Kyiv: Yurinkom Inter, 2002. T. 2. S. 501-576.
25. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy vid 03.10.2003 №435-IV. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2003. № 40-44. st. 356 (iz ostannimy zminamy vid 21.07.2020).